

Returab

[Basionym] Research sheet of Turemugo Lab

Copyright © 2026 The author(s). This is a blog series regarding studies of mushroomology running voluntarily (currently it does not have an ISSN!). These contents are distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

分类新异、勘误和色彩(2025)

Taxonomic novelties, errata and colors (2025)

Kun L. Yang (mugoture@gmail.com; College of Forestry and Landscape Architecture, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, Guangdong, China)

Jia Y. Lin (mycofloscula@gmail.com; College of Plant Protection, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, Guangdong, China)

Citation Yang, K.L. & Lin, J.Y. 2026. Taxonomic novelties, errata and colors (2025). *Research sheet of Turemugo Lab (poster)* 5 (1): 1–22.

Copyright © 2026 The author(s). *Research sheet of Turemugo Lab* is a blog series regarding studies of mushroomology running voluntarily (currently it does not have an ISSN!). These contents are distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Friendly Reminder These contents may become outdated following future academic progress. Please keep an eye on the latest researches.

Text

The following items with us as publication authors by 2025 are arranged for easy retrieving: (1) taxonomic novelties, (2) errata, and (3) cited descriptive colors.

Taxonomic novelties

Please see Table 1.

▼ **Table 1.** Taxonomic novelties in alphabetical order. Abbreviations of ranks: (V) variety; (S) species; (G) genus; (F) family. Abbreviations of notes: (LC) legitimate; (LI) legitimate but isonymous with another earlier legitimate name; (LS) legitimate but superfluous by another earlier legitimate name.

Ranks	Scientific names		Authors	Protologues	Notes
	Latin	Chinese			
S	<i>Acervus aurorinus</i>	黎明小孢盘菌	Jia Y. Lin, Zhen-Chao Liu, Zhu L. Yang & Kun L. Yang	Lin <i>et al.</i> (2025)	LC
S	<i>Acervus crepusculinus</i>	黄昏小孢盘菌	Jia Y. Lin, Zhen-Chao Liu, Zhu L. Yang & Kun L. Yang	Lin <i>et al.</i> (2025)	LC
S	<i>Acervus stellatus</i>	流星小孢盘菌	Jia Y. Lin, Zhu L. Yang & Kun L. Yang	Lin <i>et al.</i> (2025)	LC
S	<i>Agaricus cantonotraminus</i>	轨道蘑菇 (广州有轨电车蘑菇)	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025d)	LC
S	<i>Amanita huangpuensis</i>	黄埔鹅膏	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Zhen-Chao Liu & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025d)	LC
S	<i>Astraeus maculatus</i>	残斑硬皮地星	(Pat.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
F	Atramentodiscaceae	砚碟菌科	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025d)	LC

... continued below

▼ Table 1. (continued)

Ranks	Scientific names		Authors	Protologues Notes	
	Latin	Chinese			
G	<i>Atramentodiscus</i>	砚碟菌属	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025d)	LC
S	<i>Atramentodiscus nanshaensis</i>	砚碟菌 (南沙砚碟菌)	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025d)	LC
S	<i>Basidopus amictus</i>	根状基盘小菇	(Fr.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Basidopus brunneisetosus</i>	褐刚毛基盘小菇	(Corner) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Basidopus caeruleogriseus</i>	蓝灰基盘小菇	(Q. Na, Y.P. Ge & H. Zeng) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Basidopus caeruleomarginatus</i>	蓝缘基盘小菇	(Q. Na & Y.P. Ge) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Basidopus chlorophos</i>	荧光基盘小菇	(Berk. & M.A. Curtis) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Basidopus cyanorhizus</i>	蓝根基盘小菇	(Quél.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Basidopus indigoticus</i>	靛蓝基盘小菇	(C.L. Wei & R. Kirschner) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Basidopus interruptus</i>	离生基盘小菇	(Berk.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Basidopus stylobates</i>	基盘小菇 (典型基盘小菇)	(Pers.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Basidopus tenerrimus</i>	软弱基盘小菇	(Berk.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Calvatia scandens</i>	攀岩秃马勃	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Z. H. Zhang, Zhen-Chao Liu & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025d)	LC
S	<i>Campanella subgregaria</i>	近群生脉褶菌	(Shun Liu & B. Zhu) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
G	<i>Candelolepiota</i>	燃灯环柄菇属	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Candelolepiota sinica</i>	燃灯环柄菇 (中华燃灯环柄菇)	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Candolleomyces albovagabundus</i>	白果漂泊堪多脆柄菇	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2023a)	LC
S	<i>Candolleomyces brunneovagabundus</i>	褐果漂泊堪多脆柄菇	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2023a)	LC
S	<i>Candolleomyces rogueianus</i>	罗格堪多脆柄菇	(A.H. Sm.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Candolleomyces striginus</i>	猫头鹰堪多脆柄菇	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Zhen-Chao Liu & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Candolleomyces vagabundoides</i>	拟漂泊堪多脆柄菇	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Bo-Yu Sun & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
G	<i>Cantonopsathyra</i>	穗脆柄菇属	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Zhen-Chao Liu & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Cantonopsathyra malayanus</i>	马来穗脆柄菇	(S.M.L. Lee & Voto) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Cantonopsathyra serendipita</i>	穗脆柄菇 (奇缘穗脆柄菇)	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Zhen-Chao Liu & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC

... continued below

▼ Table 1. (continued)

Ranks	Scientific names		Authors	Protologues Notes	
	Latin	Chinese			
S	<i>Cantonopsathyra trechisporus</i>	糙孢穗脆柄菇	(Petch) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Clitopilus zoysiae</i>	结缕草斜盖伞	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025d)	LC
S	<i>Collybiopsis alnicola</i>	桤生拟金钱菌	(J.L. Mata & Halling) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Collybiopsis fuscotrama</i>	暗髓拟金钱菌	(Mešić, Tkalčec & Chun Y. Deng) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Collybiopsis silvopastoralis</i>	牧林拟金钱菌	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Daedalea atypa</i>	非典迷孔菌	(Lév.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025d)	LC
S	<i>Daedaleopsis glabra</i>	光盖拟迷孔菌	(Lév.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Decapitatus citricolor</i>	离殖小菇 (柠黄离殖小菇)	(Berk. & M.A. Curtis) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Ephemerocybe allovela</i>	异幕速亡鬼伞	(Uljé) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe amphithalla</i>	多宗速亡鬼伞	(M. Lange & A.H. Sm.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe angulata</i>	角孢速亡鬼伞	(Peck) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe aokii</i>	小褐速亡鬼伞	(Hongo) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe bispora</i>	双孢速亡鬼伞	(J.E. Lange) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe bisporiger</i>	双梗速亡鬼伞	(Buller ex P.D. Orton) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe brevisetulosa</i>	短毛速亡鬼伞	(Arnolds) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe callina</i>	径边速亡鬼伞	(M. Lange & A.H. Sm.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
V	<i>Ephemerocybe callina</i> var. <i>miionis</i>	径边速亡鬼伞塞地变种	(D.J. Schaf., Loizides & P. Alvarado) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe canistri</i>	织篮速亡鬼伞	(Uljé & Verbeken) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe christianopolitana</i>	克地速亡鬼伞	(Örstadius & E. Larss.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe cinereopallida</i>	灰白速亡鬼伞	(L. Nagy, Házi, Papp & Vágvölgyi) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe cinnamomeotincta</i>	桂色速亡鬼伞	(P.D. Orton) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe congregata</i>	集生速亡鬼伞	(Bull.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe doverii</i>	多弗速亡鬼伞	(L. Nagy) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC

... continued below

▼ **Table 1.** (continued)

Ranks	Scientific names		Authors	Protologues Notes	
	Latin	Chinese			
S	<i>Ephemerocybe euryspora</i>	宽孢速亡鬼伞	(M. Lange & A.H. Sm.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe fallax</i>	奇异速亡鬼伞	(M. Lange & A.H. Sm.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe fuscocystidiata</i>	褐囊速亡鬼伞	(L. Nagy, Házi, Papp & Vágvölgyi) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe heterosetulosa</i>	异毛速亡鬼伞	(Locq. ex Watling) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe heterothrix</i>	异丝速亡鬼伞	(Kühner) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe hiascens</i>	假速亡鬼伞	(Fr.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe impatiens</i>	凤仙速亡鬼伞	(Fr.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe marculenta</i>	灰糠速亡鬼伞	(Britzelm.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe maritima</i>	海滨速亡鬼伞	(D.J. Schaf., Loizides & P. Alvarado) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe minutispora</i>	小孢速亡鬼伞	(Uljé) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe mitrinodulispora</i>	钟瘤孢速亡鬼伞	(Doveri & Sarrocco) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe pallida</i>	淡色速亡鬼伞	(L. Nagy, Házi, Papp & Vágvölgyi) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe pellucida</i>	半透速亡鬼伞	(P. Karst.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe plagiopora</i>	斜孢速亡鬼伞	(Romagn.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe pseudoamphithalla</i>	拟多宗速亡鬼伞	(Uljé) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe pseudodisseminata</i>	拟白小速亡鬼伞	(T. Bau & M. Huang) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe radicella</i>	长根速亡鬼伞	(Házi, L. Nagy, Papp & Vágvölgyi) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe sabulicola</i>	沙生速亡鬼伞	(L. Nagy, Házi, Papp & Vágvölgyi) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe sassii</i>	塞斯速亡鬼伞	(M. Lange & A.H. Sm.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe sclerocystidiosa</i>	硬囊速亡鬼伞	(M. Lange & A.H. Sm.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe singularis</i>	单生速亡鬼伞	(Uljé) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe subdisseminata</i>	亚白小速亡鬼伞	(M. Lange) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC

... continued below

▼ **Table 1.** (continued)

Ranks	Scientific names		Authors	Protologues Notes	
	Latin	Chinese			
S	<i>Ephemerocybe subimpatiens</i>	亚凤仙速亡鬼伞	(M. Lange & A.H. Sm.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe subpurpurea</i>	近紫速亡鬼伞	(A.H. Sm.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe uljei</i>	巫氏速亡鬼伞	(L. Nagy, HÁZI, Papp & VÁGVÖLGYI) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
S	<i>Ephemerocybe velatopruiinata</i>	绒幕速亡鬼伞	(Bender) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
G	<i>Floriboletus</i>	花城牛肝菌属	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025d)	LC
S	<i>Floriboletus puellaris</i>	美丽花城牛肝菌	(C.S. Bi & Loh) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025d)	LC
S	<i>Floriboletus tianheensis</i>	花城牛肝菌 (天河花城牛肝菌)	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025d)	LC
S	<i>Gautieria mianjin</i>	面筋高腹菌	Kun L. Yang, Xiao Liu & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2023c)	LC
G	<i>Gugomyces</i>	咕咕菇属	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Zhen-Chao Liu, Yu-Rong Liang & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Gugomyces columbarius</i>	咕咕菇 (鸽子咕咕菇)	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Zhen-Chao Liu, Yu-Rong Liang & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Hygrophoropsis pleurotoides</i>	侧耳状拟蜡伞	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025d)	LC
S	<i>Hymenagaricus conghuaensis</i>	从化层蘑菇	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025d)	LC
S	<i>Hymenagaricus splendidissimus</i>	华丽层蘑菇	(Watling) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024b)	LC
S	<i>Kusaghiporia mesotalpae</i>	中柄巫孔菌	(Lloyd) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025d)	LC
F	Lepiotaceae	环柄菇科	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LS
S	<i>Leucoagaricus iqbalii</i>	伊氏白环蘑	(Asif, Saba & M. Raza) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus amanitoides</i>	鹅膏状白鬼伞	(R.M. Davis & Vellinga) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus amazonicus</i>	亚马孙白鬼伞	(A. Ortiz & Franco-Mol.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus ammovirescens</i>	氨绿白鬼伞	(Bon) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus aurantiovergens</i>	变橙白鬼伞	(A. Gennari & Migl.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LI
S	<i>Leucocoprinus barssii</i>	巴氏白鬼伞	(Zeller) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LI
S	<i>Leucocoprinus bonii</i>	邦氏白鬼伞	(A. Caball.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus brunneocingulatus</i>	肉褐鳞白鬼伞	(P.D. Orton) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LI
S	<i>Leucocoprinus brunneodiscus</i>	褐盖白鬼伞	(A.K. Dutta & K. Acharya) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC

... continued below

▼ Table 1. (continued)

Ranks	Scientific names		Authors	Protologues	Notes
	Latin	Chinese			
S	<i>Leucocoprinus carphophyllus</i>	苍褶白鬼伞	(Berk. & Broome) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus cinereoradicatus</i>	灰根白鬼伞	(Boisselet & Migl.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LI
S	<i>Leucocoprinus coerulescens</i>	蓝色白鬼伞	(Peck) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus cupresseoides</i>	拟柏生白鬼伞	(Migl. & Forin) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LI
S	<i>Leucocoprinus cyanescens</i>	蓝化白鬼伞	(Corriol & Chalange) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus dacrytus</i>	金泪白鬼伞	(Vellinga) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus erminiae</i>	貂皮白鬼伞	(Consiglio, Setti & Vizzini) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus flavovirens</i>	变绿白鬼伞	(J.F. Liang, Zhu L. Yang & J. Xu) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus furfuraceipes</i>	鳞柄白鬼伞	(Han C. Wang & Zhu L. Yang) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus gauguei</i>	戈格白鬼伞	(Bon & Boiffard) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LI
S	<i>Leucocoprinus griseosquamosus</i>	灰鳞白鬼伞	(Sysouph. & Thongkl.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus houaynhangensis</i>	忽地白鬼伞	(Sysouphanthong) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus infuscatus</i>	褐绒白鬼伞	(Vellinga) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus ionidicolor</i>	堇紫白鬼伞	(Bellù & Lanzoni) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LI
S	<i>Leucocoprinus irinellus</i>	鸢尾白鬼伞	(Chalange) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus laosensis</i>	老挝白鬼伞	(Sysouph.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus lilaceus</i>	紫盖白鬼伞	(Singer) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus marginatus</i>	褐缘白鬼伞	(Burl.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LI
S	<i>Leucocoprinus melanotrichus</i>	黑毛白鬼伞	(Malençon & Bertault) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LI
S	<i>Leucocoprinus nzumbae</i>	土神白鬼伞	(C. Heisecke, A.A. Carvalho & M.A. Neves) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus ophthalmus</i>	眼斑白鬼伞	(Vellinga) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus paraplesius</i>	近眼点白鬼伞	(Vellinga) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus paracupresseus</i>	假柏生白鬼伞	(Salom, Siquier, Planas & Espinosa) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC

... continued below

▼ Table 1. (continued)

Ranks	Scientific names		Authors	Protologues	Notes
	Latin	Chinese			
S	<i>Leucocoprinus phantasmaticus</i>	缢魂白鬼伞	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025d)	LC
S	<i>Leucocoprinus pseudopilatianus</i>	假皮氏白鬼伞	(Migl., Rocabrana & Tabarés) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LI
S	<i>Leucocoprinus purpurascens</i>	变紫白鬼伞	(T. Guo & Z.W. Ge) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus pyrrhophaeus</i>	焰色白鬼伞	(Vellinga) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus rhodelephantinus</i>	粉黄白鬼伞	(Boisselet & Eyssart.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LI
S	<i>Leucocoprinus sabinae</i>	萨宾白鬼伞	(Angelini, Justo & Vizzini) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus shixingensis</i>	始兴白鬼伞	(Z.S. Bi & T.H. Li) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus subcretaceus</i>	近浅鳞白鬼伞	(Bon) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus subhymenoderma</i>	近层盖白鬼伞	(Bon & A. Caball.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus tangerinus</i>	橘黄白鬼伞	(Y. Yuan & J.F. Liang) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus taniae</i>	塔尼亚白鬼伞	(C. Heisecke & M.A. Neves) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucocoprinus viridarium</i>	花园白鬼伞	(G. Muñoz, A. Caball., Salom & Vizzini) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Leucoinocybe parviauricoma</i>	小黄鳞白纹伞	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Limacella yuexiuensis</i>	越秀黏伞	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Wen-Ju Ye & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Linopodium filopes</i>	灰柄小菇 (纤灰柄小菇)	(Bull.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
G	<i>Macropsalliota</i>	大蘑菇属	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Macropsalliota americana</i>	大蘑菇 (美洲大蘑菇)	(Peck) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Macropsalliota dextrinoidespora</i>	类糊精孢大蘑菇	(Z.S. Bi) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Macropsalliota holospilota</i>	拟珠鸡大蘑菇	(Berk. & Broome) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Macropsalliota majuscula</i>	巨孢大蘑菇	(T.K.A. Kumar & Manim.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Macropsalliota meleagris</i>	珠鸡大蘑菇	(Gray) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Macropsalliota mucrocystis</i>	尖囊大蘑菇	(Pegler) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Macropsalliota purpureorubra</i>	紫红大蘑菇	(Z.S. Bi, T.H. Li & G.Y. Zheng) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC
S	<i>Macropsalliota subtropica</i>	亚热带大蘑菇	(Y. Yang, X. Luo & Y.P. Xiao) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024a)	LC

... continued below

▼ Table 1. (continued)

Ranks	Scientific names		Authors	Protologues	Notes
	Latin	Chinese			
S	<i>Macropsalliota tropica</i>	热带大蘑菇	(A.K. Dutta, Stallman & K. Acharya) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang (2024a)	Yang <i>et al.</i>	LC
S	<i>Marasmiellomyces entolomoides</i>	粉褶蕈状微皮小菇	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025d)	LC
S	<i>Mycoamaranthus lasagniformis</i>	千层面阿氏腹菌	Kun L. Yang, G. Wu, Jia-Xi Pan, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025e)	LC
S	<i>Parasola haizhuensis</i>	海珠近地伞	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025b)	LC
G	<i>Pruinomyces</i>	银霜小菇属	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yan	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Pruinomyces acicula</i>	红顶银霜小菇	(Schaeff.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Pruinomyces subcyanocephala</i>	银霜小菇 (近蓝盖)	(W.N. Chou) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Prunulus cahaya</i>	荧光果彩小菇	(A.L.C. Chew & Desjardin) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Prunulus densilamellatus</i>	密褶果彩小菇	(Nagamune, S. Kigawa & N. Endo) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Prunulus pearsonianus</i>	皮尔森果彩小菇	(Dennis ex Singer) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Prunulus polycystidiatus</i>	变囊果彩小菇	(Z.W. Liu, Y.P. Ge, L. Zou & Q. Na) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Prunulus seminau</i>	路灯果彩小菇	(A.L.C. Chew & Desjardin) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Prunulus sinar</i>	夜光果彩小菇	(A.L.C. Chew & Desjardin) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
V	<i>Prunulus sinar</i> var. <i>tangkaisinar</i>	夜光果彩小菇亮柄变种	(A.L.C. Chew & Desjardin) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Prunulus rufobrunneus</i>	红棕果彩小菇	(Z.W. Liu, Y.P. Ge & Q. Na) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Prunulus shengshanensis</i>	胜山果彩小菇	(Z.W. Liu, Y.P. Ge & Q. Na) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Prunulus subulatus</i>	尖囊果彩小菇	(Z.W. Liu, Y.P. Ge & Q. Na) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Prunulus yuezhuoi</i>	鸞鸞果彩小菇	(Z.W. Liu, Y.P. Ge & Q. Na) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Pseudoplectania mystica</i>	神秘假暗盘菌	Jia Y. Lin, Ling-Han Guo & Kun L. Yang	Lin <i>et al.</i> (2024)	LC
S	<i>Purpureodiscus masticophilus</i>	口香糖粉紫盘菌	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Pycnoporus sinoruber</i>	中国红密孔菌	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025d)	LC
G	<i>Rufolamptera</i>	红灯小菇属	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Rufolamptera noctilucens</i>	夜明红灯小菇	(Corner) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC

... continued below

▼ Table 1. (continued)

Ranks	Scientific names		Authors	Protologues	Notes
	Latin	Chinese			
S	<i>Rufolamptera profundibambusae</i>	红灯小菇 (幽篁红灯小菇)	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Russula dulcicora</i>	甜心红菇	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025d)	LC
S	<i>Satyrus aurantiacus</i>	橘黄红鬼笔 (桔红鬼笔)	(Mont.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Satyrus qiandenghuensis</i>	千灯湖红鬼笔	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Satyrus rugulosus</i>	细皱红鬼笔	(E. Fisch.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025d)	LC
G	<i>Scarabaeocybe</i>	金龟伞	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhen-Chao Liu	Yang <i>et al.</i> (2025a)	LC
S	<i>Scarabaeocybe cordycipitoides</i>	金龟伞 (虫草状金龟伞)	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhen-Chao Liu	Yang <i>et al.</i> (2025a)	LC
S	<i>Scleroderma boluoshanense</i>	菠萝山硬皮马勃	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Zhen-Chao Liu & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025c)	LC
S	<i>Scleroderma cruentatum</i>	血染硬皮马勃	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Zhen-Chao Liu & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Scleroderma gaibeiioides</i>	鸡腿形硬皮马勃	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Shi-Yong Huang & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025c)	LC
S	<i>Scleroderma lunare</i>	月球硬皮马勃	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Bin Chen & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025c)	LC
S	<i>Scleroderma navigatum</i>	航海硬皮马勃	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025c)	LC
S	<i>Scleroderma pernicococcum</i>	魔珠硬皮马勃	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025c)	LC
S	<i>Scleroderma plutonium</i>	冥王星硬皮马勃	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Zhen-Chao Liu & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025c)	LC
S	<i>Scleroderma solare</i>	太阳硬皮马勃	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025c)	LC
S	<i>Scleroderma zengchengense</i>	增城硬皮马勃	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Yu-Rong Liang & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025c)	LC
S	<i>Scleroderma zijinshanense</i>	紫金山硬皮马勃	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Xia Chen & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025c)	LC
G	<i>Stygiomarasmius</i>	冥河小伞属	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Stygiomarasmius scandens</i>	冥河小伞 (悬索冥河小伞)	(Masse) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Termitomyces boluoshanensis</i>	菠萝山蚁巢伞	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhen-Chao Liu	Yang <i>et al.</i> (2025a)	LC
S	<i>Termitomyces hongpijizong</i>	红皮蚁巢伞	Kun L. Yang, Jian-Guo Shuai & Jia Y. Lin	Yang <i>et al.</i> (2025a)	LC
G	<i>Tortoperdon</i>	蛋糕马勃属	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Tortoperdon citrinum</i>	柠檬蛋糕马勃	(Berk. & Broome) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Tortoperdon suspectum</i>	蛋糕马勃 (可疑蛋糕马勃)	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Xanthagaricus boluoshanensis</i>	菠萝山黄蘑菇	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Zhen-Chao Liu & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024b)	LC

... continued below

▼ **Table 1.** (continued)

Ranks	Scientific names		Authors	Protologues	Notes
	Latin	Chinese			
S	<i>Xanthagaricus chamaeleontinus</i>	变色龙黄蘑菇	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Zhen-Chao Liu & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024b)	LC
S	<i>Xanthagaricus guangzhouensis</i>	广州黄蘑菇	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024b)	LC
S	<i>Xanthagaricus heinemannii</i>	海氏黄蘑菇	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Zhen-Chao Liu & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024b)	LC
S	<i>Xanthagaricus minimus</i>	迷你黄蘑菇	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Zhen-Chao Liu & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024b)	LC
S	<i>Xanthagaricus phylononcaeruleus</i>	无理黄蘑菇	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Zhen-Chao Liu & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024b)	LC
S	<i>Xanthagaricus popcorneus</i>	爆米花黄蘑菇	Kun L. Yang, Jia Y. Lin, Cheng-Cheng Hu & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Xanthagaricus retisporus</i>	网孢黄蘑菇	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024b)	LC
S	<i>Xanthagaricus scauinus</i>	华南农黄蘑菇	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2024b)	LC
G	<i>Xuaniella</i>	玄女小菇属	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC
S	<i>Xuaniella urbica</i>	玄女小菇 (新城玄女小菇)	Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	Yang <i>et al.</i> (2025f)	LC

Allied practical nomenclatures with emphasis on Chinese names

<i>Agaricus campestris</i> complex	蘑菇复合群 (四孢蘑菇复合群)	Yang <i>et al.</i> (2025d)
<i>Amanita pseudoporphyria</i> complex	假褐云斑鹅膏复合群	Yang <i>et al.</i> (2025d)
<i>Amparoina</i> Singer	棘皮伞属	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Apioperdon</i> (Kreisel & D. Krüger) Vizzini	梨形马勃属	Yang <i>et al.</i> (2024a)
<i>Arachnion</i> Schwein.	蛛马勃属	Yang <i>et al.</i> (2024a)
<i>Basidopus</i> Earle	基盘小菇属	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Bryoperdon</i> Vizzini	藓马勃属	Yang <i>et al.</i> (2024a)
<i>Calvatia craniiformis</i> complex	头状秃马勃复合群	Yang <i>et al.</i> (2025d)
<i>Calvatia cyathiformis</i> complex	杯形秃马勃复合群	Yang <i>et al.</i> (2025d)
<i>Calvatia gigantea</i> complex	大秃马勃复合群	Yang <i>et al.</i> (2025d)
<i>Calvatia pyriformis</i> complex	梨形秃马勃复合群	Yang <i>et al.</i> (2025d)
<i>Candolleomyces</i> D. Wächt. & A. Melzer	堪多脆柄菇属 (黄白脆柄菇属)	Yang <i>et al.</i> (2025b)
<i>Candolleomyces efflorescens</i> complex	锦簇堪多脆柄菇复合群	Yang <i>et al.</i> (2025b)
<i>Candolleomyces iqbalii</i> complex	伊氏堪多脆柄菇复合群	Yang <i>et al.</i> (2025b)
<i>Candolleomyces luteopallidus</i> complex	淡赭堪多脆柄菇复合群	Yang <i>et al.</i> (2025b)
<i>Candolleomyces rubrobrunneus</i> complex	红褐堪多脆柄菇复合群	Yang <i>et al.</i> (2025b)
<i>Candolleomyces singeri</i> complex	辛格堪多脆柄菇复合群	Yang <i>et al.</i> (2025b)
<i>Candolleomyces typhae</i> complex	香蒲堪多脆柄菇复合群	Yang <i>et al.</i> (2025b)
<i>Decapitatus</i> Redhead & Seifert	离殖小菇属	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Ephemerocybe</i> Fayod	速亡鬼伞属	Yang <i>et al.</i> (2025b)
<i>Globaria</i> QuéL.	圆马勃属	Yang <i>et al.</i> (2024a)
<i>Holocotylon</i> Lloyd	融腔马勃属	Yang <i>et al.</i> (2024a)
<i>Leucocoprinus aurantiovergens</i> complex	变橙白鬼伞复合群	Yang <i>et al.</i> (2024a)
<i>Leucocoprinus birnbaumii</i> complex	纯黄白鬼伞复合群	Yang <i>et al.</i> (2024a)
<i>Leucocoprinus cepistipes</i> complex	粗柄白鬼伞复合群	Yang <i>et al.</i> (2024a)
<i>Leucocoprinus fragilissimus</i> complex	易碎白鬼伞复合群	Yang <i>et al.</i> (2024a)
<i>Leucocoprinus leucothites</i> complex	粉褶白鬼伞复合群	Yang <i>et al.</i> (2024a)
<i>Linopodium</i> Earle	灰柄小菇属	Yang <i>et al.</i> (2025f)

... continued below

▼ **Table 1.** (continued)

<i>Macropsalliota americana</i> complex	大蘑菇复合群 (美洲大蘑菇复合群)	Yang <i>et al.</i> (2024a)
<i>Macropsalliota meleagris</i> complex	珠鸡大蘑菇复合群	Yang <i>et al.</i> (2024a)
<i>Mycoamaranthus</i> Castellano, Trappe & Malajczuk	阿氏腹菌属	Yang <i>et al.</i> (2025e)
<i>Phlyctospora</i> Corda	囊孢腹菌属	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Prunulus</i> Gray	果彩小菇属	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Scleroderma australe</i> complex	澳洲硬皮马勃复合群	Yang <i>et al.</i> (2025c)
<i>Scleroderma citrinum</i> complex	橙黄硬皮马勃复合群	Yang <i>et al.</i> (2025c)
<i>Scleroderma</i> sect. <i>Caloderma</i> Guzmán & Ovrebo	硬皮马勃属棘皮硬皮马勃组	Yang <i>et al.</i> (2025c)
<i>Scleroderma</i> sect. <i>Sclerangium</i> (Lév.) Guzmán	硬皮马勃属豆瓢硬皮马勃组	Yang <i>et al.</i> (2025c)
<i>Scleroderma</i> sect. <i>Reticulatae</i> Guzmán	硬皮马勃属网孢硬皮马勃组	Yang <i>et al.</i> (2025c)
<i>Scleroderma sinnamariense</i> complex	豌豆状硬皮马勃复合群	Yang <i>et al.</i> (2025c)
<i>Scleroderma suthepense</i> Kumla, Suwannar. & Lumyong	素贴山硬皮马勃	Yang <i>et al.</i> (2025c)
<i>Scleroderma yunnanense</i> complex	云南硬皮马勃复合群	Yang <i>et al.</i> (2025c)
<i>Termitomyces indicus</i> Natarajan	印度蚁巢伞	Yang <i>et al.</i> (2025a)
<i>Termitomyces microcarpus</i> complex	小果蚁巢伞复合群	Yang <i>et al.</i> (2025a)
<i>Termitomyces upsilocystidiatus</i> S.M. Tang, Raspé & K.D. Hyde	叉囊蚁巢伞	Yang <i>et al.</i> (2025a)
<i>Utraria</i> Quél.	海绵马勃属	Yang <i>et al.</i> (2024a)
<i>Wakefieldia</i> Corner & Hawker	韦氏腹菌属	Yang <i>et al.</i> (2025e)

Supplementary typifications

S	<i>Phlyctospora maculata</i> Pat. (= <i>Astraeus maculatus</i> (Pat.) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang)	残斑囊孢腹菌 (=残斑硬皮地星)	Yang <i>et al.</i> (2025f)	Epitypification
S	<i>Termitomyces albiceps</i> S.C. He	白柄蚁巢伞	Yang <i>et al.</i> (2025a)	Epitypification

Newly recorded taxa in China

<i>Agaricus andrewii</i> A.E. Freeman	安德鲁蘑菇	Yang & Lin (2025a)
<i>Amanita atrobrunnea</i> Thongbai, Raspé & K.D. Hyde	暗棕鹅膏	Yang <i>et al.</i> (2025d)
<i>Astraeus ryoocheoninii</i> Ryoo	柳氏硬皮地星	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Calvatia nipponica</i> Kawam. ex Kasuya & Katum.	日本秃马勃	Yang <i>et al.</i> (2025d)
<i>Calvatia pyriformis</i> (Lév.) Kreisel	梨形秃马勃	Yang <i>et al.</i> (2025d)
<i>Candolleomyces duboissoniae</i> Y.P. Tan, Bishop-Hurley & Marney	杜氏堪多脆柄菇	Yang <i>et al.</i> (2025b)
<i>Candolleomyces efflorescens</i> (Sacc.) D. Wächt. & A. Melzer	锦簇堪多脆柄菇	Yang <i>et al.</i> (2025b)
<i>Candolleomyces luteopallidus</i> (A.H. Sm.) D. Wächt. & A. Melzer	淡赭堪多脆柄菇	Yang <i>et al.</i> (2025b)
<i>Candolleomyces rubrobrunneus</i> Nayana & C.K. Pradeep	红褐堪多脆柄菇	Yang <i>et al.</i> (2025b)
<i>Chaetocalathus galeatus</i> (Berk. & M.A. Curtis) Singer	盔状毛筐菌	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Collybiopsis clavicytidiata</i> J.S. Kim & Y.W. Lim	棒囊拟金钱菌	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Collybiopsis gibbosa</i> (Corner) R.H. Petersen	凸顶拟金钱菌	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Collybiopsis melanopus</i> (A.W. Wilson, Desjardin & E. Horak) R.H. Petersen	黑柄拟金钱菌	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Collybiopsis subnuda</i> (Ellis ex Peck) R.H. Petersen	近裸拟金钱菌	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Gerronema kuruvense</i> K.P.D. Latha & Manim.	库地老伞	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Kretzschmaria iranica</i> Pourmogh. & Khodap.	伊朗炭墩菌	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Kusaghiporia</i> J. Hussein, S. Tibell & Tibuhwa	巫孔菌属	Yang <i>et al.</i> (2025d)

... continued below

▼ **Table 1.** (continued)

<i>Kusaghiporia mesotalpae</i> (Lloyd) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	中柄巫孔菌	Yang <i>et al.</i> (2025d)
<i>Leucocoprinus licmophorus</i> (Berk. & Broome) Pat.	扇纹白鬼伞	Yang <i>et al.</i> (2024a)
<i>Macrocybe crassa</i> (Sacc.) Pegler & Lodge	粗柄大口蘑	Yang & Lin (2025d)
<i>Macropsalliota tropica</i> (A.K. Dutta, Stallman & K. Acharya) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	热带大蘑菇	Yang & Lin (2025b)
<i>Mycoamaranthus</i> Castellano, Trappe & Malajczuk	阿氏腹菌属	Yang <i>et al.</i> (2025e)
<i>Pisolithus albus</i> (Cooke & Masee) Priest	淡色豆马勃	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Rufolamptera noctilucens</i> (Corner) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	夜明红灯小菇	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Saproamanita manicata</i> (Berk. & Broome) Redhead, Vizzini, Drehmel & Contu	密鳞腐生鹅膏	Yang & Lin (2025d)
<i>Scleroderma australe</i> Masee	澳洲硬皮马勃	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Scleroderma capeverdeanum</i> M.P. Martín, M. Dueñas & Tellería	佛得角硬皮马勃	Yang <i>et al.</i> (2025c)
<i>Scleroderma nastii</i> Raut	尼泊尔硬皮马勃	Yang <i>et al.</i> (2025c)
<i>Scleroderma xanthochroum</i> Watling & K.P. Sims	珍珠金硬皮马勃	Yang <i>et al.</i> (2025c)
<i>Scortechinia</i> Sacc.	渣滓壳属	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Scortechinia diminutispora</i> Mugambi & Huhndorf	小孢渣滓壳	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Stygiomarasmius scandens</i> (Masee) Kun L. Yang, Jia Y. Lin & Zhu L. Yang	冥河小伞 (悬索冥河小伞)	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Termitomyces flavus</i> S.M. Tang & S.H. Li, in Tang, Li, Luo, Ao, Lv & Li	黄皮蚁巢伞	Yang <i>et al.</i> (2025a)
<i>Tetrapyrgos parvispora</i> Honan & Desjardin	小孢四角孢伞	Yang <i>et al.</i> (2025f)
<i>Xanthagaricus erinaceus</i> (Heinem. & Little Flower) Little Flower, Hosag. & T.K. Abraham	刺猬黄蘑菇	Yang <i>et al.</i> (2024b)
<i>Xanthagaricus necopinatus</i> Hosen, T.H. Li & G.M. Gates	奇迹黄蘑菇	Yang <i>et al.</i> (2024b)
<i>Xanthagaricus purpureosquamulosus</i> Sysouph., Thongkl. & K.D. Hyde	紫鳞黄蘑菇	Yang <i>et al.</i> (2024b)
<i>Zhuliangomyces pakistanicus</i> Usman & Khalid	巴基斯坦黏皮伞	Yang & Lin (2025d)

Errata

Please see Table 2. We apologize for the issues.

▼ **Table 2.** Errata ordered by publication time. (*) Issues in books and preprints are expected to be resolved in the next edition or the final publication, and thus are not listed here.

Work	Errata
Yang, K.L. 2019. <i>Mushrooms in the Field</i> . Guangzhou, China: Guangdong People's Publishing House.	*
Yang, K.L., Yang, Z.L. & Wang, P.-M. 2022. Study on the formation mechanism of ornamentation patterns in spores and pollen as revealed by finite element method. <i>Research Square (preprint)</i> 10.21203/rs.3.rs-2064880/v1.	- See the final publication Yang <i>et al.</i> (2025g)

... continued below

▼ **Table 2.** (continued)

Work	Errata
Yang, K.L., Yang, Z.L., Zhang, M., Wang, G.S. & Liu, X. 2023. <i>Gautieria mianjin</i> (Gomphales, Basidiomycota), a new species of false truffle from China. <i>Phytotaxa</i> 594 (2): 119–129.	- See Yang <i>et al.</i> (2023b) - See Yang (2024) - See Yang & Lin (2025c) - With more and more diverse groups studied, Kun L. Yang found the differences among <i>Gautieria mianjin</i> and its allies are specifically acceptable
Yang, K. L., Yang, Z. L., Zhang, M., Wang, G. S. & Liu, X. 2023. Erratum: Yang, K.L., Yang, Z.L., Zhang, M., Wang, G.S. & Liu, X. 2023. <i>Gautieria mianjin</i> (Gomphales, Basidiomycota), a new species of false truffle from China <i>Phytotaxa</i> 594 (2): 119–129. <i>Phytotaxa</i> 597 (3): 242–244.	None
Yang, K.L. 2023. Towards a standardized expression system of colors in fungal morphological description: color nomenclatural code for description works of specimens in Kun L. Yang's private herbarium (HTBM). <i>Research sheet of Turemugo Lab (poster)</i> 1: 1–5.	None
Yang, K.L., Lin, J.Y., Li, G.-M. & Yang, Z.L. 2023. Mushrooms adapted to seawater: two new species of <i>Candolleomyces</i> (Basidiomycota, Agaricales) from China. <i>Journal of Fungi</i> 9 (12): 1204.	- See Yang (2024) - See Yang & Lin (2025c) - The “sow bug” in Figure 1L may actually be <i>Sphaeroma</i>
Lin, J.Y., Guo, L.-H., Li, G.-M., Zhang, M., Xie, D.-C., He, S.-X. & Yang, K.L. 2024. <i>Pseudoplectania mystica</i> (Ascomycota, Pezizales), a new cup fungus with an endophytic habit of a broad range of host plants. <i>Phytotaxa</i> 650 (1): 8–22.	None
Yang, K.L. 2024. Erratum to the article <Mushrooms adapted to seawater: two new species of <i>Candolleomyces</i> (Basidiomycota, Agaricales) from China>, and concerns on the taxonomic position of <i>Gautieria mianjin</i> . <i>Research sheet of Turemugo Lab (poster)</i> 2: 1–6.	- With more and more diverse groups studied, Kun L. Yang found the differences among <i>Gautieria mianjin</i> and its allies are specifically acceptable
Yang, K.L., Lin, J.Y., Li, G.-M., Liu, Z.-C., Hosen, M.I. & Yang, Z.L. 2024. <i>Heinemannomyces</i> , <i>Hymenagaricus</i> and <i>Xanthagaricus</i> revisited (Basidiomycota, Agaricaceae). <i>Phytotaxa</i> 659 (2): 112–164.	- See Yang & Lin (2025c)
Yang, K.L., Lin, J.Y. & Li, H.-J. 2024. Mushroom poisoning in China (2019–2023)—data listing based on CDC reports. <i>Research sheet of Turemugo Lab (poster)</i> 3: 1–39.	- See Yang & Lin (2025c)

... continued below

▼ **Table 2.** (continued)

Work	Errata
Yang, K.L., Lin, J.Y., Li, G.-M., Li, T.H. & Yang, Z.L. 2024. Rediscovering <i>Leucoagaricus sinicus</i> , with the recognition of <i>Leucoagaricus</i> and <i>Leucocoprinus</i> as separate genera, and two new genera in Agaricaceae (Basidiomycota). <i>Phytotaxa</i> 676 (3): 199–255.	<ul style="list-style-type: none"> - See Yang (2025) - See Yang & Lin (2025c) - The branch "<i>Arachnion album</i> TNS:F-82296 Japan" does not have statistical support "100/1". This label was mistakenly copied and pasted during the editing process - Cresyl blue, not Crysel blue! - In the phygrams of Schultz <i>et al.</i> (2024), the clade including "KM30262_<i>Leucoagaricus hortensis</i> _England" represents <i>Leucoagaricus</i>
Yang, K.L. & Lin, J.Y. 2025. Nomenclatural novelties, errata and colors (2024). <i>Research sheet of Turemugo Lab (poster)</i> 4 (1): 1–12.	<ul style="list-style-type: none"> - See this paper, equal to an updated version

... continued below

▼ **Table 2.** (continued)

Work	Errata
<p>Yang, K.L., Lin, J.Y., Li, G.-M., Li, X.Y. & Liu, Z.C. 2025. Taxonomic revisions on termitomycetoid fungi from China. <i>Journal of Fungal Research</i>: 10.13341/j.jfr.2024.1844.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PQ800901 → PQ807347 - PQ800922 → PQ807321 - nrLSU No. for HTBM1195 (L23243), <i>Termitomyces fragilis</i>, is PQ796804 - HTBM1194 (L23242) is <i>Termitomyces boluoshanensis</i> - Description for <i>Scarabaeocybe cordycipitoides</i>: "convex to plano-convex, becoming applanate!" - Collections cited for <i>Scarabaeocybe cordycipitoides</i>: the second "August 23, 2023" → "August 28, 2023" - Collection information for K24065–K24068 should be: China, Sichuan Province, Mianyang City, Fucheng District, exact location unknown, August 2, 2024, Xin-Sheng He, Zhu L. Yang & Kun L. Yang: K24065 (HKAS138519, partly isolated as HTBM2055), K24066 (HKAS138520, partly isolated as HTBM2056), K24067 (HKAS138521, partly isolated as HTBM2057) & K24068 (HKAS138522, partly isolated as HTBM2058) / 中国四川省绵阳市涪城区, 具体地点不明, 2024年8月2日, 贺新生、杨祝良和杨坤龙: K24065 (HKAS138519, 部分分离为 HTBM2055)、K24066 (HKAS138520, 部分分离为 HTBM2056)、K24067 (HKAS138521, 部分分离为 HTBM2057) 和 K24068 (HKAS138522, 部分分离为 HTBM2058) - 间型蚁巢伞的描述: 菌盖直径 "6–42 cm" → "4.5–14.5 cm" - Figure 7, "photos by Zhu L. Yang, Jian-Guo Shuai (& Kun L. Yang!)" - Three places: "Jiangdong Village, Furnace Mountain (Huolushan) Forest Park" - "1990年8月24日"出现了两次! - Collection information for K24059 should be: China, Yunnan Province, Chuxiong Yi Autonomous Prefecture, Wuding County, Wuding farmer's market, exact location unknown, August 2, 2024, Yi-Juan Feng, Xin-Xuan Lin & Kun L. Yang: K24059 (HKAS138514, partly isolated as HTBM2049) / 中国云南省楚雄彝族自治州武定县农贸市场, 具体地点不明, 2024年8月2日, 凤仪涓、林昕璇和杨坤龙, 购自贸易商: K24059 (HKAS138514, 部分分离为 HTBM2049) - Identification guideline: "4 ... small, fragile ... 5" should be "4 ... large, robust ... 5" - 讨论 3.1: 第一处"红皮蚁巢伞"需更正为"金黄蚁巢伞"

... continued below

▼ **Table 2.** (continued)

Work	Errata
Yang, K.L. 2025. Erratum to the <i>Leucoagaricus-Leucocoprinus</i> article (Yang <i>et al.</i> 2024): Lepiotaceae should not be validated, and an earlier, legitimate name Verrucosporaceae Jülich 1982 should be adopted instead. <i>Research sheet of Turemugo Lab (poster)</i> 4 (2): 13–15.	- Lepiotaceae in Yang <i>et al.</i> (2024a) is legitimate yet superfluous according to the Shenzhen Code (Art. 52.4, Ex. 17; Madrid code the same), see ver. 2 - Page numbers corrected as 13–15
Yang, K.L., Wu, G., Pan, J.X., Lin, J.Y. & Yang, Z.L. 2025. Index Fungorum no. 574. <i>Index Fungorum</i> 574: 1.	- Etymology: “resemble” should be “resembles”
Yang, K.L. 2025. Original Sanger sequencing peak map for the ITS sequence of KUN-HKAS 144615, holotype of <i>Mycoamaranthus lasagniformis</i> . <i>Research sheet of Turemugo Lab (poster)</i> 4 (3): 16–17.	- Page numbers corrected as 16–17
Yang, K.L. & Lin, J.Y. 2025. (Re)examining the correct names of five common mushrooms in South China. <i>Research sheet of Turemugo Lab (poster)</i> 4 (4): 18–32.	- Original “Page 8”: appear(s!) to - Page numbers corrected as 18–32 - Yang <i>et al.</i> (2025d) corrects the final identification for some taxa
Lin, J.Y., Liu, Z.-C., Li, G.-M., Yang, Z.L. & Yang, K.L. 2025. Three new species of <i>Acervus</i> (Ascomycota, Pezizales) from South China. <i>Phytotaxa</i> 700 (1): 73–86.	None
Yang, K.L. 2025. Mushroom poisoning in China (2019–2024): data listing based on annual reports of the Chinese Center for Disease Control and Prevention. <i>Research sheet of Turemugo Lab (poster)</i> 4 (5): 33–86.	None
Yang, K.L. 2025. On the pileipellis of marine <i>Candolleomyces</i> . <i>Research sheet of Turemugo Lab (poster)</i> 4 (6): 87–90.	None
Yang, K.L., Lin, J.Y., Li, G.-M. & Yang, Z.L. 2025. Introducing one new genus and two new species of Psathyrellaceae (Basidiomycota, Agaricales), with notes on <i>Candolleomyces</i> and <i>Ephemerocybe</i> . <i>Phytotaxa</i> 702 (1): 1–28.	- Page 12, L24126 (HTBM2013), L24127 (HTBM2014), L24128 (HTBM2015) and L24129 (HTBM2016) were collected in 2024 - Page 21, above (4.36) there should be a blank line - Supplement 10, “malayanus” → <i>malayana</i> & “trechisporus” → <i>trechispora</i>
Yang, K.L., Lin, J.Y., Li, G.-M. & Yang, Z.L. 2025. Updates of <i>Scleroderma</i> (Basidiomycota, Boletales): new data from 18 selected species in China. <i>Phytotaxa</i> 706 (3): 209–254.	- Page 214, “Fagaceae” should not be in italic - Page 240, “with echinulate (ornamentation!) 0.5–1 µm high”
Yang, K.L., Lin, J.Y., Li, G.-M. & Yang, Z.L. 2025. <i>New and interesting fungi from Guangzhou City, South China</i> . Auckland, New Zealand: Magnolia Press. / Yang, K.L., Lin, J.Y., Li, G.-M. & Yang, Z.L. 2025. <i>New and interesting fungi from Guangzhou City, South China</i> . <i>Phytotaxa</i> 707 (1): 1–95.	- Page 32, “identified” → “identified”
Yang, K.L. & Lin, J.Y. 2025. Efforts to identify the <i>Agaricus campestris</i> -like species on urban lawns in Guangzhou City (South China). <i>Research sheet of Turemugo Lab (poster)</i> 4 (7): 91–93.	None

... continued below

▼ **Table 2.** (continued)

Work	Errata
Yang, K.L. & Lin, J.Y. 2025. <i>Macropsalliota tropica</i> is found in China. <i>Research sheet of Turemugo Lab (poster)</i> 4 (8): 94–97.	None
Yang, K.L., Yang, Z.L., Luo, Y., Lin, J.Y., Wang, H. & Wang, P.M. 2025. A new model for the global patterning of spores and pollen grains. <i>Protoplasma</i> 10.1007/s00709-025-02103-8	None
Yang, K.L. & Lin, J.Y. 2025. <i>Trichoderma grossum</i> looks better than <i>T. cornu-damae</i> as the scientific name of the widely distributed lethal fungus “Poison Fire Coral / 火焰茸 / カエンタケ”. <i>Research sheet of Turemugo Lab (poster)</i> 4 (9): 98–101.	None
Yang, K.L., Xiong, X., Luo, Z., Huang, Y., Huang, R., Chen, H., Lin, J.Y., Yang, Z.L., Li, G.-M. & Jia, X. 2025. Human activity impacts on macrofungal diversity: a case study of grazing in subtropical forests. <i>Journal of Fungi</i> 11 (10): 749.	- Page 20, “pileus-like” → “pileus like” - Page 27, “basidiomata-like” → “basidiomata like” - Mainly in page 27, sorry for the terrible italic formatting, in the proof-reading stage they are hard to be corrected - Legend of Figure 22: “ <i>Astraeus maculatus</i> ” misses a space
Yang, K.L. & Lin, J.Y. 2025. Phylogenomics of Agaricaceae s. l. dedicated to Podaxaceae, <i>Macropsalliota</i> and the Asian <i>Verrucospora</i> . <i>Research sheet of Turemugo Lab (poster)</i> 4 (10): 102–105.	- Since the application of Madrid Code from today, there may be some spelling changes regarding “ <i>Verrucospora</i> ” and its species— This issue has been in discussion, possibly addressed in later publications

Cited descriptive colors

Please see Table 3.

▼ **Table 3.** Defined colors following Yang (2023).

Nos. Samples	Color names		Codes	Designations
	Chinese	English		
1		甘草褐色	licorice brown	#BFB075 Yang (2023)
2		铜橙色	copper orange	#A56B34 Yang (2023)
3		深豆蔻红色	dark cardamon red	#6B392B Yang (2023)
4		猫鼬褐色	mongoose brown	#B5A284 Yang (2023)
5		水蓝色	water blue	#D8E5F2 Yang (2023)
6		黄铜褐色	brass brown	#B3794F Yang (2023)
7		驴褐色	donkey brown	#AC9B87 Yang (2023)
8		灰烬褐色	ash brown	#C8BFB0 Yang (2023)
9		淡紫色	pale violet	#E4D3F8 Yang (2023)
10		浅紫色	light violet	#CFB1F1 Yang (2023)
11		亮紫色	bright violet	#DC9FFF Yang (2023)
12		中紫色	medium violet	#E0BEF5 Yang (2023)
13		浓紫色	strong violet	#AC5EE2 Yang (2023)
14		深紫色	dark violet	#8C27C1 Yang (2023)
15		污紫色	dirty violet	#C1B2D4 Yang (2023)
16		暗紫色	dull violet	#A38EC0 Yang (2023)
17		纯紫色	pure violet	#5500FF Yang (2023)
18		乳白色	milky white	#F5F7FA Yang <i>et al.</i> (2023c)

... continued below

▼ **Table 3.** (continued)

Nos. Samples	Color names		Codes	Designations	
	Chinese	English			
19		沙橙色	sandy orange	#E6CF73	Yang <i>et al.</i> (2023c)
20		土橙色	earthy orange	#CF8A45	Yang <i>et al.</i> (2023c)
21		木乃伊红色	mummy red	#994D2E	Yang <i>et al.</i> (2023c)
22		浅褐色	light brown	#B39966	Yang <i>et al.</i> (2023c)
23		纯白色	pure white	#FFFFFF	Yang <i>et al.</i> (2023a)
24		姜黄色	ginger yellow	#ECD86C	Yang <i>et al.</i> (2023a)
25		枇杷橙色	loquat orange	#F3D390	Yang <i>et al.</i> (2023a)
26		桃瓢白色	peach white	#FAF1EC	Yang <i>et al.</i> (2023a)
27		饼红色	wafer red	#E4D4CD	Yang <i>et al.</i> (2023a)
28		海狸褐色	beaver brown	#9D7B69	Yang <i>et al.</i> (2023a)
29		丝绸褐色	silk brown	#CAB7AA	Yang <i>et al.</i> (2023a)
30		桑粉色	mulberry pink	#CE5086	Yang <i>et al.</i> (2023a)
31		瓷白色	ceramic white	#FEFEFA	Yang <i>et al.</i> (2023a)
32		羊毛白色	merino white	#F9F5EC	Yang <i>et al.</i> (2023a)
33		藕橙色	lotus-root orange	#F5E9D9	Yang <i>et al.</i> (2023a)
34		骨褐色	bone brown	#E3D3C4	Yang <i>et al.</i> (2023a)
35		草红色	thatch red	#BEA39C	Yang <i>et al.</i> (2023a)
36		檀香红色	sandal red	#BA8A73	Yang <i>et al.</i> (2023a)
37		中灰色	medium gray	#E0DEDD	Yang <i>et al.</i> (2023a)
38		雾褐色	mist brown	#DCD8C9	Yang <i>et al.</i> (2023a)
39		烟灰色	smoke gray	#BCC6C8	Lin <i>et al.</i> (2024)
40		咖啡红色	coffee red	#7B5B4E	Lin <i>et al.</i> (2024)
41		燧石褐色	flint brown	#736960	Lin <i>et al.</i> (2024)
42		煤蓝色	coal blue	#40474D	Lin <i>et al.</i> (2024)
43		暗黑色	dull black	#0B0C0E	Lin <i>et al.</i> (2024)
44		西梅紫色	prune violet	#615074	Lin <i>et al.</i> (2024)
45		夜蓝色	night blue	#525A88	Lin <i>et al.</i> (2024)
46		暗薰衣草紫红色	dull lavender purple	#75647A	Lin <i>et al.</i> (2024)
47		棉籽灰色	cottonseed gray	#BEC0BB	Lin <i>et al.</i> (2024)
48		浓灰色	strong gray	#9D9D9D	Lin <i>et al.</i> (2024)
49		草木灰褐色	wood-ash brown	#A0968A	Lin <i>et al.</i> (2024)
50		深草黄色	dark thatch yellow	#CDC591	Lin <i>et al.</i> (2024)
51		海草褐色	kelp brown	#ACA47E	Lin <i>et al.</i> (2024)
52		燕麦橙色	oat orange	#DFCE7E	Lin <i>et al.</i> (2024)
53		麦粒褐色	barleycorn brown	#9D8F59	Lin <i>et al.</i> (2024)
54		龙猫灰色	chinchilla gray	#7F7E80	Lin <i>et al.</i> (2024)
55		驼褐色	camel brown	#CDC196	Lin <i>et al.</i> (2024)
56		稻草褐色	straw brown	#C4B179	Lin <i>et al.</i> (2024)
57		肉褐色	meat brown	#D7B19D	Yang <i>et al.</i> (2024b)
58		檀香褐色	sandal brown	#BA8B70	Yang <i>et al.</i> (2024b)
59		深胡椒红色	dark pepper red	#764840	Yang <i>et al.</i> (2024b)
60		锈橙色	rust orange	#D79A65	Yang <i>et al.</i> (2024b)
61		污蓝色	dirty blue	#A4BAC0	Yang <i>et al.</i> (2024b)
62		海军蓝色	cadet blue	#A9B5C3	Yang <i>et al.</i> (2024b)
63		暗草黄色	dull thatch yellow	#D3D3B7	Yang <i>et al.</i> (2024b)
64		暗粉霜红色	dull blush red	#CDA19C	Yang <i>et al.</i> (2024b)
65		茄子粉色	eggplant pink	#714957	Yang <i>et al.</i> (2024b)
66		黑加仑紫红色	blackcurrant purple	#422F45	Yang <i>et al.</i> (2024b)
67		砖橙色	brick orange	#ECE2B4	Yang <i>et al.</i> (2024b)
68		淡米褐色	pale beige brown	#E0CDA5	Yang <i>et al.</i> (2024b)

... continued below

▼ **Table 3.** (continued)

Nos. Samples	Color names		Codes	Designations
	Chinese	English		
69	淡肉褐色	pale meat brown	#E4C8BB	Yang <i>et al.</i> (2024b)
70	草黄色	thatch yellow	#F1ECC5	Yang <i>et al.</i> (2024b)
71	亮柚木褐色	bright teak brown	#AF9C6D	Yang <i>et al.</i> (2024b)
72	茶橙色	tea orange	#EFDFA0	Yang <i>et al.</i> (2024b)
73	污黄铜褐色	dirty brass brown	#B47F5A	Yang <i>et al.</i> (2024b)
74	油橙色	butter orange	#F2DF8F	Yang <i>et al.</i> (2024b)
75	暗污橙色	dull dirty orange	#EBD087	Yang <i>et al.</i> (2024b)
76	亮土橙色	bright earthy orange	#E3B163	Yang <i>et al.</i> (2024b)
77	石南褐色	heather brown	#B7AB8F	Yang <i>et al.</i> (2024b)
78	暗银灰色	dull silver gray	#A7A6A5	Yang <i>et al.</i> (2024b)
79	礁石褐色	reef brown	#CCC2A6	Yang <i>et al.</i> (2024b)
80	珍珠木褐色	lacewood brown	#D5B7A1	Yang <i>et al.</i> (2024b)
81	南瓜橙色	pumpkin orange	#CEB640	Yang <i>et al.</i> (2024b)
82	豆蔻黄色	cardamon yellow	#E0E091	Yang <i>et al.</i> (2024b)
83	螺壳白色	conch white	#EFFFF7	Yang <i>et al.</i> (2024b)
84	紫藤紫色	wisteria violet	#C5BBDC	Yang <i>et al.</i> (2024b)
85	洋桔梗紫色	lisianthus violet	#846994	Yang <i>et al.</i> (2024b)
86	暗丝绸褐色	dull silk brown	#C3B3A6	Yang <i>et al.</i> (2024b)
87	金橙色	golden orange	#E4CB4E	Yang <i>et al.</i> (2024b)
88	沙漠橙色	desert orange	#E8D7B0	Yang <i>et al.</i> (2024b)
89	猪白色	pig white	#FDF7F2	Yang <i>et al.</i> (2024b)
90	鸡肉橙色	chicken orange	#F8DCC9	Yang <i>et al.</i> (2024b)
91	风滚草橙色	tumbleweed orange	#E8B28F	Yang <i>et al.</i> (2024b)
92	大麦褐色	barley brown	#E6D1B5	Yang <i>et al.</i> (2024b)
93	陈皮橙色	tangerine-peel orange	#CD6425	Yang <i>et al.</i> (2024b)
94	亚麻褐色	linen brown	#E6DECB	Yang <i>et al.</i> (2024b)
95	焦糖橙色	caramel orange	#DB8E37	Yang <i>et al.</i> (2024b)
96	乳黄色	milky yellow	#FFF07A	Yang <i>et al.</i> (2024b)
97	沙滩黄色	beach yellow	#F9F3C9	Yang <i>et al.</i> (2024b)
98	滨螺蓝色	periwinkle blue	#CDCFE5	Yang <i>et al.</i> (2024b)
99	紫檀红色	rosewood red	#78545C	Yang <i>et al.</i> (2024b)
100	淡滨螺蓝色	pale periwinkle blue	#C9D4E6	Yang <i>et al.</i> (2024b)
101	暗鸽蓝色	dull pigeon blue	#A9B5C3	Yang <i>et al.</i> (2024b)
102	淡骨褐色	pale bone brown	#E7D5C7	Yang <i>et al.</i> (2024b)
103	泥潭褐色	mire brown	#B89F89	Yang <i>et al.</i> (2024b)
104	枯叶绿色	withered green	#D5DCB7	Yang <i>et al.</i> (2024b)
105	脏绿色	muck green	#92A890	Yang <i>et al.</i> (2024b)
106	污草红色	dirty thatch red	#BFA5A5	Yang <i>et al.</i> (2024b)
107	暗草红色	dull thatch red	#B29B9C	Yang <i>et al.</i> (2024b)
108	污乳褐色	dirty milky brown	#B7A48D	Yang <i>et al.</i> (2024b)
109	锆白色	zircon white	#F3F5FD	Yang <i>et al.</i> (2024b)
110	石膏白色	alabaster white	#F9F9F9	Yang <i>et al.</i> (2024b)
111	布褐色	cotton brown	#D2CAAD	Yang <i>et al.</i> (2024b)
112	狮橙色	lion orange	#EFD871	Yang <i>et al.</i> (2024b)
113	樱桃木褐色	cherrywood brown	#DAB697	Yang <i>et al.</i> (2024b)
114	月黄色	moon yellow	#FAF9AA	Yang <i>et al.</i> (2024b)
115	魔黄色	mana yellow	#F7F57E	Yang <i>et al.</i> (2024b)
116	昏橙色	dusk orange	#CEAD64	Yang <i>et al.</i> (2024b)
117	阴天蓝色	overcast blue	#D6DBE7	Yang <i>et al.</i> (2024b)
118	污紫藤紫色	dirty wisteria violet	#C5BCCC	Yang <i>et al.</i> (2024b)

... continued below

▼ **Table 3.** (continued)

Nos. Samples	Color names		Codes	Designations	
	Chinese	English			
119		牛排紫红色	steak purple	#877280	Yang <i>et al.</i> (2024b)
120		污天蓝色	dirty sky blue	#BED5DB	Yang <i>et al.</i> (2024b)
121		沙绿色	sand green	#B2C4B5	Yang <i>et al.</i> (2024b)
122		水墨绿色	ink green	#9DB1A7	Yang <i>et al.</i> (2024b)
123		淡石板蓝色	pale slate blue	#688D99	Yang <i>et al.</i> (2024b)
124		大麦橙色	barley orange	#E4C8A4	Yang <i>et al.</i> (2024b)
125		淡褐色	pale brown	#E3DECC	Yang <i>et al.</i> (2024b)
126		暗丝绸红色	dull silk red	#BBA8A2	Yang <i>et al.</i> (2024b)
127		鸭血红色	duck blood red	#564843	Yang <i>et al.</i> (2024b)
128		泥褐色	muddy brown	#BD936D	Yang <i>et al.</i> (2024b)
129		咖啡豆褐色	coffee-bean brown	#483625	Yang <i>et al.</i> (2024b)
130		湿沙黄色	wet sand yellow	#CCC796	Yang <i>et al.</i> (2024b)
131		淡污橙色	pale dirty orange	#FAF4E3	Yang <i>et al.</i> (2024b)
132		暗橙色	dull orange	#E3C4A3	Yang <i>et al.</i> (2024b)
133		布丁橙色	pudding orange	#FFE8A3	Yang <i>et al.</i> (2024b)
134		淡乳橙色	pale milky orange	#FFEDA2	Yang <i>et al.</i> (2024b)
135		金鸡菊橙色	goldenrod orange	#F9D873	Yang <i>et al.</i> (2024b)
136		亮焦糖橙色	bright caramel orange	#EB9300	Yang <i>et al.</i> (2024b)
137		暗金橙色	dull golden orange	#D8B77B	Yang <i>et al.</i> (2024b)
138		深树莓红色	dark raspberry red	#B96F62	Yang <i>et al.</i> (2024a)
139		亮石南褐色	bright heather brown	#B9AB8D	Yang <i>et al.</i> (2024a)
140		浅豆蔻绿色	light cardamon green	#ECFA9D	Yang <i>et al.</i> (2024a)
141		淡豆蔻黄色	pale cardamon yellow	#F7F9D4	Yang <i>et al.</i> (2024a)
142		淡土橙色	pale earthy orange	#F8E8C4	Yang <i>et al.</i> (2024a)
143		浅柚木褐色	light teak brown	#BCAC84	Yang <i>et al.</i> (2024a)
144		柚木黄色	teak yellow	#CDC79B	Yang <i>et al.</i> (2024a)
145		浅豆蔻黄色	light cardamon yellow	#E9E9AD	Yang <i>et al.</i> (2024a)
146		太阳橙色	sun orange	#FCD742	Yang <i>et al.</i> (2025e)
147		郁金香橙色	tulip orange	#EDB345	Yang <i>et al.</i> (2025e)
148		化纤白色	polyster white	#F4FDFF	Yang <i>et al.</i> (2025a)
149		铁灰色	iron gray	#CBD1D4	Yang <i>et al.</i> (2025a)
150		煤灰色	coal gray	#43474A	Yang <i>et al.</i> (2025a)
151		泥灰色	muddy gray	#938F89	Yang <i>et al.</i> (2025a)
152		暗海狸褐色	dull beaver brown	#92745E	Yang <i>et al.</i> (2025a)
153		深石南褐色	dark heather brown	#9D917B	Yang <i>et al.</i> (2025a)
154		污丝绸褐色	dirty silk brown	#C0B5A9	Yang <i>et al.</i> (2025a)
155		宝石蓝色	gemstone blue	#454581	Yang <i>et al.</i> (2025a)
156		芥末酱橙色	mustard orange	#F1D44A	Lin <i>et al.</i> (2025)
157		巧克力褐色	chocolate brown	#86604B	Lin <i>et al.</i> (2025)
158		酱油褐色	soy-sauce brown	#695B50	Lin <i>et al.</i> (2025)
159		杏橙色	apricot orange	#ECC358	Lin <i>et al.</i> (2025)
160		奶油橙色	cream orange	#FEF3CE	Lin <i>et al.</i> (2025)
161		犀牛褐色	rhinoceros brown	#DBC299	Lin <i>et al.</i> (2025)
162		奶茶褐色	milk-tea brown	#D0A97E	Lin <i>et al.</i> (2025)
163		橘子橙色	tangerine orange	#F5AC4C	Lin <i>et al.</i> (2025)
164		胡萝卜橙色	carrot orange	#F79D3D	Lin <i>et al.</i> (2025)
165		番木瓜红色	papaya red	#F99565	Lin <i>et al.</i> (2025)
166		麻雀橙色	sparrow orange	#DA9D71	Lin <i>et al.</i> (2025)
167		琥珀橙色	amber orange	#F1C740	Lin <i>et al.</i> (2025)
168		蜂蜜橙色	honey orange	#FFAC2A	Lin <i>et al.</i> (2025)

... continued below

▼ **Table 3.** (continued)

Nos. Samples	Color names		Codes	Designations	
	Chinese	English			
169		面包橙色	bread orange	#F3C374	Lin <i>et al.</i> (2025)
170		蛋壳橙色	eggshell orange	#F4C291	Lin <i>et al.</i> (2025)
171		星辰白色	star white	#FBFBEB	Lin <i>et al.</i> (2025)
172		蒜黄色	garlic yellow	#F1F0D4	Lin <i>et al.</i> (2025)
173		斑鸠褐色	turtledove brown	#D0BCA4	Lin <i>et al.</i> (2025)
174		秋橙色	autumn orange	#F5C040	Lin <i>et al.</i> (2025)
175		深柿橙色	dark persimmon orange	#EC8D32	Lin <i>et al.</i> (2025)
176		鹿橙色	deer orange	#E69754	Lin <i>et al.</i> (2025)
177		蛋黄橙色	yolk orange	#FEDC3D	Lin <i>et al.</i> (2025)
178		核桃橙色	walnut orange	#E9C680	Lin <i>et al.</i> (2025)
179		咖喱橙色	curry orange	#CDA546	Lin <i>et al.</i> (2025)
180		浅桃红色	light peach red	#F8D3C9	Yang <i>et al.</i> (2025d)
181		粉霜红色	blush red	#D9B7B4	Yang <i>et al.</i> (2025d)
182		浅灰色	light gray	#F1F0F0	Yang <i>et al.</i> (2025d)
183		浅奶油橙色	light cream orange	#FFF5E0	Yang <i>et al.</i> (2025d)
184		暗橄榄褐色	dull olive brown	#736938	Yang <i>et al.</i> (2025d)
185		浅杏橙色	light apricot orange	#F7D7B2	Yang <i>et al.</i> (2025d)
186		亮焦糖橙色	bright caramel orange	#FFC30B	Yang <i>et al.</i> (2025d)
187		珊瑚红色	coral red	#F17245	Yang <i>et al.</i> (2025d)
188		浅粉色	light pink	#FFE5F1	Yang <i>et al.</i> (2025d)
189		中粉色	medium pink	#FC91AD	Yang <i>et al.</i> (2025d)
190		深林泽绿色	dark swamp green	#505849	Yang <i>et al.</i> (2025f)

References

- Lin, J.Y., Guo, L.-H., Li, G.-M., Zhang, M., Xie, D.-C., He, S.-X. & Yang, K.L. 2024. *Pseudoplectania mystica* (Ascomycota, Pezizales), a new cup fungus with an endophytic habit of a broad range of host plants. *Phytotaxa* 650 (1): 8–22.
- Lin, J.Y., Liu, Z.-C., Li, G.-M., Yang, Z.L. & Yang, K.L. 2025. Three new species of *Acervus* (Ascomycota, Pezizales) from South China. *Phytotaxa* 700 (1): 73–86.
- Yang, K.L. 2023. Towards a standardized expression system of colors in fungal morphological description: color nomenclatural code for description works of specimens in Kun L. Yang's private herbarium (HTBM). *Research sheet of Turemugo Lab (poster)* 1: 1–5.
- Yang, K.L. 2024. Erratum to the article <Mushrooms adapted to seawater: two new species of *Candolleomyces* (Basidiomycota, Agaricales) from China>, and concerns on the taxonomic position of *Gautieria mianjin*. *Research sheet of Turemugo Lab (poster)* 2: 1–6.
- Yang, K.L. 2025. Erratum to the *Leucoagaricus-Leucocoprinus* article (Yang *et al.* 2024): Lepiotaceae should not be validated, and an earlier, legitimate name Verrucosporaceae Jülich 1982 should be adopted instead. *Research sheet of Turemugo Lab (poster)* 4 (2): 13–15.
- Yang, K.L. & Lin, J.Y. 2025a. Efforts to identify the *Agaricus campestris*-like species on urban lawns in Guangzhou City (South China). *Research sheet of Turemugo Lab (poster)* 4 (7): 91–93.
- Yang, K.L. & Lin, J.Y. 2025b. *Macropsalliota tropica* is found in China. *Research sheet of Turemugo Lab (poster)* 4 (8): 94–97.
- Yang, K.L. & Lin, J.Y. 2025c. Nomenclatural novelties, errata and colors (2024). *Research*

- sheet of Turemugo Lab (poster)* 4 (1): 1–12.
- Yang, K.L. & Lin, J.Y. 2025d. (Re)examining the correct names of five common mushrooms in South China. *Research sheet of Turemugo Lab (poster)* 4 (4): 18–32.
- Yang, K.L., Lin, J.Y., Li, G.-M., Li, T.H. & Yang, Z.L. 2024a. Rediscovering *Leucoagaricus sinicus*, with the recognition of *Leucoagaricus* and *Leucocoprinus* as separate genera, and two new genera in Agaricaceae (Basidiomycota). *Phytotaxa* 676 (3): 199–255.
- Yang, K.L., Lin, J.Y., Li, G.-M., Li, X.Y. & Liu, Z.C. 2025a. Taxonomic revisions on termitomycetoid fungi from China. *Journal of Fungal Research*: 10.13341/j.jfr.2024.1844.
- Yang, K.L., Lin, J.Y., Li, G.-M., Liu, Z.-C., Hosen, M.I. & Yang, Z.L. 2024b. *Heinemannomyces*, *Hymenagaricus* and *Xanthagaricus* revisited (Basidiomycota, Agaricaceae). *Phytotaxa* 659 (2): 112–164.
- Yang, K.L., Lin, J.Y., Li, G.-M. & Yang, Z.L. 2023a. Mushrooms adapted to seawater: two new species of *Candolleomyces* (Basidiomycota, Agaricales) from China. *Journal of Fungi* 9 (12): 1204.
- Yang, K.L., Lin, J.Y., Li, G.-M. & Yang, Z.L. 2025b. Introducing one new genus and two new species of Psathyrellaceae (Basidiomycota, Agaricales), with notes on *Candolleomyces* and *Ephemerocybe*. *Phytotaxa* 702 (1): 1–28.
- Yang, K.L., Lin, J.Y., Li, G.-M. & Yang, Z.L. 2025c. Updates of *Scleroderma* (Basidiomycota, Boletales): new data from 18 selected species in China. *Phytotaxa* 706 (3): 209–254.
- Yang, K.L., Lin, J.Y., Li, G.-M. & Yang, Z.L. 2025d. *New and interesting fungi from Guangzhou City, South China*. Auckland, New Zealand: Magnolia Press. / Yang, K.L., Lin, J.Y., Li, G.-M. & Yang, Z.L. 2025. New and interesting fungi from Guangzhou City, South China. *Phytotaxa* 707 (1): 1–95.
- Yang, K.L., Lin, J.Y. & Li, H.-J. 2024. Mushroom poisoning in China (2019–2023)—data listing based on CDC reports. *Research sheet of Turemugo Lab (poster)* 3: 1–39.
- Yang, K.L., Wu, G., Pan, J.X., Lin, J.Y. & Yang, Z.L. 2025e. Index Fungorum no. 574. *Index Fungorum* 574: 1.
- Yang, K.L., Xiong, X., Luo, Z., Huang, Y., Huang, R., Chen, H., Lin, J.Y., Yang, Z.L., Li, G.-M. & Jia, X. 2025f. Human activity impacts on macrofungal diversity: a case study of grazing in subtropical forests. *Journal of Fungi* 11 (10): 749.
- Yang, K.L., Yang, Z.L., Luo, Y., Lin, J.Y., Wang, H. & Wang, P.M. 2025g. A new model for the global patterning of spores and pollen grains. *Protoplasma* 10.1007/s00709-025-02103-8
- Yang, K. L., Yang, Z. L., Zhang, M., Wang, G. S. & Liu, X. 2023b. Erratum: Yang, K.L., Yang, Z.L., Zhang, M., Wang, G.S. & Liu, X. (2023) *Gautieria mianjin* (Gomphales, Basidiomycota), a new species of false truffle from China *Phytotaxa* 594 (2): 119–129. *Phytotaxa* 597 (3): 242–244.
- Yang, K.L., Yang, Z.L., Zhang, M., Wang, G.S. & Liu, X. 2023c. *Gautieria mianjin* (Gomphales, Basidiomycota), a new species of false truffle from China. *Phytotaxa* 594 (2): 119–129.